

**QO‘QON SHAHRIDAGI TARIXIY – MADANIY YODGORLIKLAR VA ULARNING
HOLATI (1991–2020 YILLAR DAXMAI SHOHXON, MIYON HAZRAT MADRASASI,
MODARIXON DAXMASI ME‘MORIY YODGORLIKLAR MISOLIDA): SAQLASH,
MUHOFAZA QILISH HAMDA ULARDAN FOYDALANISH MASALASI**

Kadirov Shoxruxbek Musajon o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti Sirtqi bo‘lim

ijtimoiy-gumanitar fanlari kafedrasida tarix fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7954188>

Annotatsiya. O‘zbekistonda tarixiy – madaniy meros obyektlarini saqlash, tiklash va ta‘mirlash ishlariga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Chunki madaniy meros obyektlari, ayniqsa, me‘moriy obidalar milliy qadriyatlarimizning moddiy asosi bo‘lishi bilan birgalikda, mamlakatimizda xalqaro turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqolada Farg‘ona viloyatidagi madaniy meros obyektlari – Pir Siddiq, “Kirgil ota mozor”, Ulug‘mozor ziyoratgohi, Jahon otin Uvaysiy maqbarasi va muzeyi, Said Ahmad Xoja Eshon ko‘chasida joylashgan madrasa binosi asosida “Ochiq osmon ostida”gi muzey kabi tarixiy – madaniy yodgorliklar ziyoratgohlari haqida fikr yuritiladi. Maqolada keltirilgan ma‘lumotlar Farg‘ona viloyatida ziyorat turizmini rivojlantirishda manba bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: ziyoratgoh, maqbara, vasiqa, pir, avliyo, Mashat mozor, Chaqqa mozor, Qirguli, ziyorat turizmi.

**HISTORICAL AND CULTURAL MONUMENTS IN THE CITY OF KOKAND AND
THEIR CONDITION (1991-2020 DAKHMAI SHAHKHAN, MIYAN HAZRAT
MADRASA, MODARIKHAN DAKHMASI AS AN EXAMPLE OF ARCHITECTURAL
MONUMENTS): ISSUES OF PRESERVATION, PROTECTION AND THEIR USE**

Abstract. In Uzbekistan, special attention is paid to preservation, restoration and repair of historical and cultural heritage objects. Because objects of cultural heritage, especially architectural monuments, together with being the material basis of our national values, are gaining importance in the development of international tourism in our country. In this article, the objects of cultural heritage in Fergana region - Pir Siddiq, "Kirgil father's grave", Ulug'mazar shrine, Jahan atin Uvaisi mausoleum and museum, as well as the museum "Under the open sky" based on the madrasa building located on Said Ahmad Khoja Eshon street. There is an opinion about the shrines of historical and cultural monuments. The information presented in the article can serve as a source for the development of pilgrimage tourism in Fergana region.

Key words: shrine, mausoleum, vasika, pir, saint, Mashat mausoleum, Chagga mausoleum, Kirguli, pilgrimage tourism.

**ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ КОКАНД И ИХ
СОСТОЯНИЕ (1991-2020 ГОДЫ ДАХМАИ ШАХХАН, МЕДРЕСЕ МИЯН ХАЗРАТ,
МОДАРИХАН ДАХМАСИ НА ПРИМЕРЕ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ):
ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ, ОХРАНЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Аннотация. Особое внимание уделяется сохранению, реставрации и ремонту объектов историко-культурного наследия в Узбекистане. Ведь объекты культурного наследия, особенно памятники архитектуры, вместе с тем, являясь материальной основой наших национальных ценностей, приобретают все большее значение в развитии международного туризма в нашей стране. В данной статье рассмотрены объекты

культурного наследия Ферганской области - Пир Сиддик, «Киргильская могила отца», место паломничества Улугмазар, мавзолей и музей Джахан атин Увайси, а также музей «Под открытым небом» на базе медресе здание, расположенное на улице Саид Ахмад Ходжа Эшон Существует мнение о святынях памятников истории и культуры. Информация, представленная в статье, может служить источником для развития паломнического туризма в Ферганской области.

Ключевые слова: святыня, мавзолей, васика, пир, святой, мавзолей Машат, мавзолей Чагга, Киргули, паломнический туризм.

Qo‘qon Buyuk Ipak yo‘lidagi eng qadimiy shahar. Shahar hashamatli yodgorliklarga va ulug‘vor madrasalarga boy va bu ajablanarli emas, chunki Qo‘qon ilm-fan rivojlanishining markazi edi. Qo‘qonni Markaziy Osiyoning eng qadimiy shaharlaridan biri deb aytish mumkin. Uning alohida shahar sifatida birinchi marta qayd etilishi uzoq X asrga borib taqaladi.

O‘shanda shahar «Xovakend» yoki «Xokand» deb nomlangan va u o‘z hududida juda katta savdo markazi bo‘lgan. Ammo bu shahar uzoq vaqt mavjud bo‘lmagan, XIII asrda unga hujum qilgan mo‘g‘ullar tomonidan shahar tamoman vayron qilingan. Bundan ilgari shahar Xitoyning Davan davlati tarkibiga kirgan. Muyi-Muborak, Eski Qo‘rg‘on va Tepako‘rg‘on yodgorliklari hududida olib borilgan qazilmalar jarayonida 2000 yil avval bunyod etilgan qadimiy binolar va kulolchilik buyumlari topilgan. Bu shahar ko‘p narsani boshidan kechirib, XVIII asrda o‘zining rivojlanish cho‘qqisiga chiqdi.[7]

Shu davrda shahar Qo‘qon xonligining poytaxti maqomini oldi. Poytaxtga aylangan shahar rivojlanishning keyingi bosqichiga chiqib, 300 dan ortiq masjid faoliyat yuritgan diniy markazga aylandi. Hozirgi paytda Qo‘qon O‘zbekiston Respublikasining sanoat markazlaridan biridir. Shaharning o‘zida bugungi kunda tarixiy-madaniy yodgorliklarning umumiy soni 64 tani tashkil etib bundan 1 tasi arxeologik yodgorlik, 59 tasi me‘moriy yodgorliklar, 2 ta monumental san‘at yodgorliklari hamda 2 tasi diqqatga sazovor joylarni tashkil etadi.[8]

Daxmai shoxon (me‘moriy yodgorlik)

Qo‘qon shahar, Nonvoylik gazar MFY, Katta qabriston hududida joylashgan. Qo‘qon xonlari daxmasi. Nodirabegim tomonidan 1825-yilda qurdirilgan. Qurilish ishlari mashhur usta me‘morlar Muhammad Ibn Najjor va usta Muhammad qo‘zi tomonidan olib borilgan. Dahmai Shohon Qo‘qon xonlarining maqbarasidir. Dahma – usti yopilgan qabrlar, Shohon – shoh, ya‘ni hukmdorlar oilasiga tegishli degani. Dahmai Shohon Qo‘qon shohlarining katta qabriston mavzeida joylashgan. Qurilishi 1822-yilda Qo‘qon xoni Amir Umarxon tomonidan boshlanib, 1825-yilda Umarxonning umr yo‘ldoshi Mohlaroyim (shoira Nodirabegim) tomonidan yakunlangan. Qurilish mashhur me‘morlardan Usta Muhammad Qo‘zi hamda Muhammad Iso Najjor tomonlaridan olib borilgan. Dahma me‘moriy jihatdan Farg‘ona me‘morchiligiga xos imorat bo‘lib, peshtoq, darvozaxona, qorixona, masjid va go‘rxona kabi qismlardan iborat. Bu dahmaga dastlab Qo‘qon xonlari xonadoniga mansub Muhammad Aminxon, Norbo‘tabiy, Sayyid Muhammad Olimxon, Sayyid Muhammad Umarxonlar qo‘yilgan. Qo‘qon Rossiya tomonidan bosib olingach, xonlar o‘rdasi yonidagi yana bir xonlar dahmasidagi xoklar mazkur Dahmai Shohonga ko‘chirilgan. Dahmai Shohon qabrtoshlari, eshiklari, devorlari turli jozibador naqshlar bilan bezatilibgina qolmay, naqqosh va xattotlarimiz binoni kitobga aylantirganlar, ya‘ni naqshlar

bilan uyg'unlikda ko'pgina hadislar, hikmatli so'zlar, xonlarga bag'ishlangan marsiyalar husniyat bilan yozilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 1-noyabrdagi "Xalqaro hunarmandchilik festivalini o'tkazish to'g'risidagi" PQ-3991-sonli qaroriga asosan Qo'qon shahrida olib borilgan keng ko'lamdagi tayyorgarlik ishlari davomida 12 ta madaniy meros obektlari qatorida Dahmai Shoxon da ham restavratsiya ishlari olib borildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 4-oktabrdagi "Moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obektlari milliy ro'yxatini tasdiqlash to'g'risida"gi 846-sonli qaroriga asosan moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obektlari Milliy ro'yxatiga kiritilgan.

Miyon hazrat madrasasi (arxitektura yodgorligi)

Miyon Hazrat madrasasi XVIII asrda bunyod etilgan me'moriy yodgorlik bo'lib, Qo'qon xonlarining piri Miyon Fazl Ahad Xalilullo – Sohimboda Hazrat tomonidan qurilgan. U 1825-yilda Qo'qon xonlarining taklifiga binoan Peshavor shahridan ko'chib kelgan Miyon Ahad asli Peshovar (Pokiston)lik bo'lib, evarasi Abdurahmonning hikoya qilishicha, u Abdusamadboy degan savdogar bilan tanishib, o'z oilasi bilan Qo'qonga ko'chib kelgan. Ahad o'zining o'tkir zehni, diniy bilimlarga boyligi bilan mahalliy aholi o'rtasida katta e'tibor qozongan, hamda xon huzurida maslahatchi darajasiga ko'tarilgan. U Pokistondan olgan meros mulkiga shu madrasani qurdirgan. Madrasa tarixiga ko'ra, murakkab, 3-hovlili; 2-hovli sharq-g'arb o'qi bo'ylab, 3-hovli esa janubdan yondashgan. Madrasaga kiriladigan asosiy yo'l janub hovlining g'arbidan peshtoq gumbazli darvozaxona orqali kiriladi. Yog'ochdan ishlangan darvozani mahalliy usta Iskandarxo'ja o'yima naqshlar bilan bezagan. Janubiy hovli (32x26) atrofida hujralar joylashgan, uning janub tomonidagi masjid ko'p ustunli, tarhi to'g'ri to'rtburchak, tekis tomli. Madrasa hovlisining janubi-sharqida uncha katta bo'lmagan minora saqlangan. Sharqiy hovli (35x20 m) va g'arbiy hovli (23 x11 m) atrofida ham hujralar joylashgan. Sharqida ayvon (saqlanmagan), g'arbida esa darsxona bor. Madrasa tomlari kulohiy, qubbali va to'sinli usullarda qoplangan. Tashqarisi sirkor pishiq g'ishtdan ishlangan, ichi esa ganch qorishmasida suvalgan. Uning bunday hovlilar tizimiga ajratilishi o'qitiladigan fanlarning guruhlantirilishi bilan bog'liq, deb taxmin qilinadi. Madrasada diniy bilimlardan tashqari boshqa fanlar ham o'qitilgan. Muqimiy ham shu madrasada ta'lim olgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 1-noyabrdagi "Xalqaro hunarmandchilik festivalini o'tkazish to'g'risidagi" PQ-3991-sonli qaroriga asosan Qo'qon shahrida olib borilgan keng ko'lamdagi tayyorgarlik ishlari davomida 12 ta madaniy meros obektlari qatorida Miyon Hazrat madrasasida ham restavratsiya ishlari olib borildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 4-oktabrdagi "Moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obektlari milliy ro'yxatini tasdiqlash to'g'risida"gi 846-sonli qaroriga asosan moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obektlari Milliy ro'yxatiga kiritilgan.

Modarixon daxmasi (me'moriy yodgorlik)

Qo'qon shahar, Nonvoylik g'uzar MFY, Katta qabriston hududida joylashgan. Xo'qand saltanatining eng oliy maqom malikalaridan bo'lmish Zuhro Oyim, Norbutabiyning suyakli zavjalarigina bo'lib qolmay, balki nasabda u kishi bilan teng, ya'ni Oltin Beshikxon avlodlaridan edilar. Otalari Imomqulibiy o'zbeklarning eng yirik qabilaviy uyushmalaridan biri-Ming urug'i yo'lboshchisi edilar. Shu tufayli Zuhro Oyim xalq orasida «Ming Oyim» degan nom bilan mashhur bo'ldilar. Ming Oyim oshlarini oshab, yoshlarini yashab hijriy 1234-(milodiy 1818) yilda vafot topdilar. Malika Mohlar Oyim sevimli ammalari va qaynonalari bo'lmish Ming Oyimga atab rutbalariga munosib maqbara qurish uchun Amir Umarxondan ruhsati Oliy oldilar. Qurilish ishlari

Amir Umarxon vafotlaridan bir oz ilgari boshlanib, 1825-yilda nihoyasiga yetdi. Bosh me'morlikka usta Xasanboy gilkor tayinlandi. Biroq, qurilish boshlangan paytda u kishi vafot topib, ishini u kishining shogirdlari usta O'tanboy Oqeriy davom ettirdilar. Dahmai Modarixon hazirasi qurilib bitgan paytda honaqoh, chillaxona, qorixona, go'rxona (hilxona) va oshxona kabi tarkibiy qismlardan iborat edi.

XX asrning 30-yillaridagi buzg'unchilik oqibatida dahmaning katta qismi shu jumladan go'rxona ham vayron qilinib, qabrlar ham tekislab yuborildi. XX-asrning 30-yillaridagi buzg'unchilik oqibatida dahmaning katta qismi shu jumladan go'rxona ham vayron qilinib, qabrlar ham tekislab yuborildi. Inshootdan honaqoh vazifasini ham bajaruvchi darvozaxonagina saqlanib qoldi. Binoda bir necha marta ta'mir ishlari olib borilgan. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish sohasida fundamental va amaliy tadqiqotlarni kuchaytirish, zamonaviy texnologiyalar yutuqlaridan unumli foydalanish, loyihalash va restavratsiya ishlarida davlat nazoratini zamon talablari asosida qayta tashkil qilish taqozo etadi. Prezidentimiz tomonidan 2018-yil 19-dekabr kuni "Moddiy madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorning qabul qilinishi ushbu sa'y-harakatlar yo'nalishida muhim qadam bo'lib, unda muammolarni bartaraf etish chora-tadbirlari batafsil ko'rsatib berildi.

Ushbu Qarorga muvofiq Madaniyat vazirligining Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish ilmiy-ishlab chiqarish bosh boshqarmasi hamda uning mintaqalararo (mintaqaviy) davlat inspeksiyalari negizida Madaniyat vazirligi huzurida Madaniy meros departamenti uning hududiy boshqarmalari, shu jumladan, Farg'ona viloyat Madaniy meros boshqarmasi tashkil etildi. Farg'ona viloyat Madaniy meros boshqarmasi viloyatdagi barcha moddiy madaniy meros, xususan, arxeologiya merosi obyektlarini asrab-avaylash va ulardan foydalanish borasida maxsus vakolatli muassasa ekanligi belgilab qo'yildi. Farg'ona viloyati Madaniy meros boshqarmasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mazkur qaroriga muvofiq Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 30-martdagi "O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi madaniy meros departamenti faoliyatini tashkil etish hamda moddiy madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanishga oid ayrim normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida" gi 265-son qarori bilan tasdiqlangan qator meyoriy-hujjatlar asosida o'z faoliyatini boshladi.

Mazkur qaror bilan tasdiqlangan "Moddiy madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish bo'yicha jamoatchi inspektorlar faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi NIZOM ga asosan viloyatdagi 365 ta obyektlarning har biriga ixtiyoriylik va tanlov asosida joylardagi mahalla fuqarolar yig'inlari kengashlarining qarorlari bilan jamoatchi inspektorlarning nomzodlari tasdiqlandi, 310 ta muhofaza qilish va saqlash shartnomasi imzolandi.

Yuqoridagi qarorlar hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 28-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4038-sonli qarori bilan tasdiqlangan "2019-2020-yillarda O'zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish kontsepsiyasini Farg'ona viloyatida amalga oshirish bo'yicha Chora-tadbirlar dasturi" hamda Viloyat hokimining 2019-yil 3-dekabrda qabul qilingan 601-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida viloyatdagi barcha madaniy meros obyektlarining kadastr xujjatlarini rasmiylashtirish va davlat ruyhatidan o'tkazish bo'yicha mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda muayyan ishlar amalga oshirildi.

2019-yilning o'tgan davri mobaynida 244 ta madaniy meros obyektlarining bino-inshootlari va egallab turgan yer uchastkasi bilan birgalikda Madaniy meros boshqarmasi tasarrufiga tegishli qaror bilan egalik huquqi tasdiqlanib, kadastr hujjatlari rasmiylashtirildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 28-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4038-sonli qarori bilan tasdiqlangan "2019-2020-yillarda O'zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish kontseptsiyasini Farg'ona viloyatida amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi"ga asosan sayyohlar tashrif buyuradigan obektlarga turniket hamda o'zbek, rus va ingliz tillarida yo'l ko'rsatkichlarini o'rnatish belgilangan. Ushbu qarorga asosan joylardagi 204 ta moddiy madaniy meros obyektlariga muhofaza belgisi o'rnatilib, 146 ta yo'l ko'rsatkichlari o'rnatildi. 9 obyektga WI-FI va audiogidlar va 2 ta obyektga elektron hisoblash uchun turniket moslamasi o'rnatildi. Bundan tashqari Marg'ilon shahridagi "Erkin Vohidov memorial" muzeyiga AG soolai-600 rusumli 30 dona, Qo'qon shahar madaniyati tarixi davlat muzeyiga 9 ta obyekt bo'yicha - Qo'qon madaniyati tarixi davlat muzeyi hamda uning filiallari: Hamza uy-muzeyi, Amaliy san'at muzeyi, Muqimiy hujra muzeyi, Buyuk allomalar muzeylarida, Qo'qon davlat muzeyi qo'riqxonasi tarkibiga kiritilgan Dasturxonchi madrasasi, Norbo'tabiy madrasasi, Dahmai Modarixon majmualarida hamda shahardagi tarixiy obidalar Dahmai Shoxon va Hojibek madrasalarida Smail Hengda rusumli 30 dona audiogid moslamalari o'rnatildi. Audiogid moslamalari 7 ta jahon tillariga dasturlashtirilgan bo'lib, bir guruh (60 nafar tomoshabin) uchun 50 dan ortiq mavzudagi bo'limlarni hikoya qilib beradi. Hozirda viloyatning boshqa muzeylar hamda madaniy meros ob'ektlari uchun ham audiogidlar va 2 ta turniket moslamasi o'rnatish ishlari rejalashtirilmoqda.[9]

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Moddiy madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 19-dekabrdagi PQ-4068-son qaroriga muvofiq, shuningdek Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo va Farg'ona viloyatlaridagi moddiy madaniy meros ob'ektlarini muhofaza qilish, tevarak atrofidagi tarixiy muhiti bilan birga asrash va ulardan oqilona foydalanish maqsadida "Qo'qon" davlat muzey-qo'riqxonasi Farg'ona viloyatidagi Qo'qon madaniyati tarixi davlat muzeyi negizida tashkil etilishi belgilandi. Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 30-maydagi 443-son qarori bilan "Qo'qon" davlat muzey-qo'riqxonasi-Farg'ona viloyatidagi Qo'qon madaniyati tarixi davlat muzeyi negizida tashkil etilishi ta'kidlanib, "Qo'qon" davlat muzey-qo'riqxonasi ijara haqining "nol" stavkasiga asosan birlashtiriladigan moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk ob'ektlari Xudoyorxon o'rdasi, Jome' masjidi, Sobiq davlat banki binosi, Miyon Hazrat madrasasi, Norbo'tabek madrasasi, "Modarixon" maqbarasi, "Daxmai Shaxon" maqbarasi hamda Tepaqo'rg'on arxeologik yodgorligi ro'yhati tasdiqlandi.

Moddiy madaniy meros obyektlarini bo'sh turgan joylaridan samarali foydalanish maqsadida 2020-yilda 17 ta madaniy meros obyektlarining bo'sh turgan xona va maydonlarini 28 ta tadbirkor va xunarmandlarga uch tomonlama ijara shartnoma asosida viloyat "Ijara markazi" tomonidan ijaraga berilgan. Mazkur obyektlarning Qo'qon shahrida 10 ta, Marg'ilon shahrida 5 ta, Bog'dod tumani hamda Furqat tumanidan 2 ta yuridik va jismoniy shaxslarga foydalanish uchun berilgan bo'lib, ushbu ob'ektlar bo'yicha 127,2 mln so'mlik shartnomalar imzolandi.[10]

2020-yil davomida manzilli dasturga kiritilgan Respublika budjeti mablag'lari hisobidan 7 ta madaniy meros obyektlarida Farg'ona viloyati Madaniy meros boshqarmasi nazorati ostida

ta'mirlash-tiklash ishlari olib borildi. Jumladan, Farg'ona viloyatidagi madaniy meros obektlari "O'zbekiston tarixi" telekanali Farg'ona viloyati turizmni rivojlantirish hududiy boshqarmasi xamda viloyat Madaniy meros boshqarmasi bilan yaqindan xamkorlikni yo'lga qo'ygan bo'lib, hamkorlikda bir qator ko'rsatuvlar tayyorlandi va efirga uzatildi. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi, Madaniy meros boshqarmasi, "Xunarmandlar" uyushmasi va Farg'ona viloyati hokimligi hamkorligida tashkillangan "INFOTUR" ishtirokchilarining shaharning diqqatga sazovor joylarini ziyorat qilganlari to'g'risida "Dunyo bo'ylab" va "Sevimli" kanallarida chiqishlar qilindi.

"Sevimli" kanaliga orqali 2021-yil 12-mart kuni "Qo'qonning noyob obidasi" ko'rsatuvi uchun Jome' masjidi ustunlari xaqidagi ma'lumotlar berildi. Shuningdek internet tarmog'ining Madaniyat.uz. saytiga ham uzatildi.

Bundan tashqari "Sevimli" telekanalida 2021-yil 20-mart kuni "Qo'qon tarixi", "Hudoyorxon o'rdasi", "Ta'mir ishlari xususida", "Qo'qon arava" mavzularida interv'yu berildi. "Qo'qon arava" mavzusida tayyorlangan "Qo'qon aravasi tarixiga nazar" ko'rsatuvi efirga uzatildi.

Shuningdek, "Dunyo bo'ylab" kanalida namoyish etiladigan ko'rsatuv uchun "Xudoyorxon o'rdasi" haqida, "Muloqot" telekanali orqali Norbo'tabek madrasasi tarixi haqida, Respublika "Maxalla" radiosining "Ziyoratgohlar" eshittirishi uchun Qo'qondagi ziyoratgohlar haqida, "O'zbekiston tarixi" telekanalining "Moziydan sado" ko'rsatuvida "Jome'" masjidi tarixi haqida, O'zbekiston muzeylari kanalida Furqat tumani Shoto'ra qishlog'idagi Novdarkayboy madrasasi haqida, "Ruxsor" televideniyesining "Borish shart" nomli ko'rsatuvi orqali "Qo'qon o'rdalari", "Xudoyorxon o'rdasi", "Qo'qon davlat muzey-qo'riqxonasi" mavzularida ma'lumotlar berildi.

Ommaviy axborot vositalari orqali moddiy-madaniy meros obektlari haqida ko'rsatuvlar va maqolalar bilan chiqishlar xalqimizga va tarximizga qiziquvchi o'zga yurt vakillarini sohaga doir axborot bilan ta'minlab boradi. Shuningdek, ushbu chiqishlar davomida tarixiy obektning hozirgi kunda yetarlicha muhofaza etilmaganligi va turli sabablar tufayli yo'q bo'lish arafasida ekanligini ko'rishimiz mumkin. Xususan, Farg'ona tumanida "Mug'poshsho" nomi bilan mashhur bo'lgan arxeologik obektda oxirgi 30 yilda biron marta arxeologik tadqiqotlar olib borilmaganligi va obyektning tabiiy hodisalar ta'sirida yo'q bolib ketishini oldini olish uchun hech qanday ishlar amalga oshirilmaganligiga O'zbekiston tarixi telekanali tomonidan suratga olingan "Ko'hna manzillar" ko'rsatuvining 2021-yil 19-may kuni Farg'onaning arxeologik yodgorliklari mavzusidagi sonida guvoh bo'lamiz.

REFERENCES

1. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(2), 1-3.
2. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O'RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. *IJTIMOYIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 176-182.
3. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILIIY SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1(B8), 99-105.

4. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGUISTICS AND THE HISTORY OF ITS ANALYTICAL DEVELOPMENT. *Science and Innovation*, 1(8), 99-105.
5. Vosiljonov, A., & Isaqova, X. (2023). EFFECTIVENESS OF MOTHER TONGUE EDUCATION IN THE PRIMARY GRADES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
6. Нажмиддинов, Э., & Мухамедиев, М. (2023). FISH HELMINTHS IN FISH RESERVOIRS OF FERGANA VALLEY. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(3).
7. Нажмиддинов, Э. Х., & Мухаммадиев, М. А. (2022). ФАРФОНА ВОДИЙСИ СУВ ҲАВЗАЛАРИ БАЛИҚЛАРИ ГЕЛЬМИНТЛАРИНИНГ ТУР ТАРКИБИ. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 60-68.
8. Нажмиддинов, Э. Х. (2022). ФАРФОНА ВОДИЙСИ СУВ ҲАВЗАЛАРИ БАЛИҚЛАРИ ГЕЛЬМИНТЛАРИ. *ИТМОИЙ ФАНЛАРДА ИННОВАСИЯ ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ*, 2(11), 189-194.
9. Najmiddinov, E. (2022). THE SIGNIFICANCE OF NATURE IN THE FORMATION OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE IDEAL GENERATION. *Science and Innovation*, 1(8), 149-154.
10. Najmiddinov, E. (2022). " ICHTHYOLOGY AND HYDROBIOLOGY" PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF DIRECTIONS IN UZBEKISTAN. *Science and Innovation*, 1(8), 152-160.
11. Abidjanovich, A. A. (2022). THE NEED TO IMPROVE HUMAN'S NOOSPHERICAL RELATIONSHIP TO NATURE. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(11), 23-30.
12. Abidjanovich, A. A. (2022). THE ROLE OF CONTINUOUS EDUCATION SYSTEM IN IMPROVING PERSONAL ECOLOGICAL CULTURE. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(11), 5-12.
13. Абдумаликов, А. (2022). АТРОФ-МУҲИТНИ АСРАШ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ СТРАТЕГИК РЕЖА ВА УНИНГ АҲАМИЯТИ. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(2), 251-258.
14. Абдумаликов, А. (2022). ЯНГИ ТАРАҚҚИЁТ БОСҚИЧИДА ЭКОЛОГИК МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ДАСТУРИ. *Scientific progress*, 3(2), 1179-1186.
15. Абдумаликов, А. А. (2019). Human and Natural Harmony in the Historical Process. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(5), 205-209.
16. Abidzhanovich, A. A. (2020). Issues Of Formation Of Rationality In Relations Of Nature With Society. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(08), 301-304.
17. Abdumalikov, A. A. (2019). Environmental Ecological Policy in Uzbekistan and Necessity Of Formation Of Rational Communication To Nature. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(9), 94-101.
18. Мирзобоев, Й. А. (2022). Тур Ўзгариш Чизиклари Учта Бўлган, Гиперболик Қисмларининг Ҳаммаси Харақтеристик Учбурчаклардан Иборат Бўлган

- Бешбурчакли Соҳада Учинчи Тартибли Кўринишдаги Параболик-Гиперболик Тенглама Учун Битта Чегаравий Масала Ҳақида. *Theory And Analytical Aspects Of Recent Research*, 1(5), 363-366.
19. MIRZABOYEV, Y. BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QITUVCHILARINING MATEMATIKA O'QITISH METODIKASI. O'RTA UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA MATEMATIKA O'QITISHNING MAQSADI. *ЭКОНОМИКА*, 169-172.
20. Qurbonova, S. (2022). KICHIK MAKTAB YOSHDAGI BOLALARDA AQLIY INTELLEKTNING RIVOJLANISHI. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(12), 73-79.
21. Курбонова, С. (2022). ПСИХОЛОГИЯНИ ЎҚИТИШГА ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ТАТБИҚ ЭТИШ. *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 2(17), 191-194.
22. Qurbonova, S. (2022, June). ON THE ANALYSIS OF LEXICAL UNITS IN PSYCHOLINGUISTICS. In *International Conference on Research Identity, Value and Ethics* (pp. 512-513).
23. Miralimjanovna, Q. S. (2022). O' SMIRLIK DAVRIDA TURLI XIL QATLAMGA EGA BOLGANLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Gospodarka i Innowacje.*, 30, 39-44.
24. Iminov, B. B. (2020). INNOVATIVE CULTURAL LINKS ARE AN IMPORTANT FACTOR IN SOCIAL DEVELOPMENT. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(3), 263-270.
25. Iminov, B. B. (2019). A PHILOSOPHICAL APPROACH TO INNOVATIVE AND CULTURAL-RELATIONS AT A NEW STAGE OF DEVELOPMENT. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(5), 157-162.
26. Dilfuza, S., Nabijonova, F., & Matlubaxon, A. (2022). TA'LIM VA O'QITISH NAZARIYASINING MUHIM JIHLTLARI. *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 2(19), 366-372.
27. Nabijonova, F. (2022). Boshlangich sinflarda didaktik oyinlarning ahamiyati: Nabijonova Feruza. *Qo'qon universitetining ilmiy materiallar bazasi*, 1(000006).
28. Nabijonova, F. (2022). BOSHLANGICH SINFLARDA OZGA GAPNING QOLLANILISHI. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(19), 180-184.
29. НАБИЖОНОВА, Ф. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. *ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ Учредители: ООО "Институт управления и социально-экономического развития"*, (10), 90-92.
30. Набижонова, Ф. (2022). ОНА ТИЛИ ВА АДАБИЁТ ТАЪЛИМИНИНГ ТАРИХИ ВА ТАРАҚҚИЁТ ЙЎЛЛАРИ. *Мировая наука*, (10 (67)), 38-41.
31. Feruza, N. (2023). Characteristics of the Lessons of the Native Language. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 32-36.
32. Kosimova, X. (2022). THE IMPORTANCE OF READING CULTURE IN THE FORMATION OF A HEALTHY SPIRITUAL CLIMATE IN THE FAMILY. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603*, 11(10), 7-13.

33. Qosimova, X. (2022). THE SIGNIFICANCE OF LIBRARY CULTURE IN FORMING A HEALTHY SPIRITUAL ENVIRONMENT IN THE FAMILY. *Science and Innovation*, 1(8), 142-148.
34. Qosimova, X. (2022). OILADA SOG'LOM MA'NAVİY MUHITNI SHAKLLANTIRISHDA KITOVXONLIK MADANIYATINING AHAMIYATI. *Science and innovation*, 1(B8), 142-148.
35. ҚОСИМОВА, Х., & КАРИМОВА, Г. ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ. *ЭКОНОМИКА*, 612-615.
36. Джалолова, М. (2021). Эъзоза Юлдашевна Рахманова, and Холида Набиевна Косимова.". *ВОСПИТАНИЕ СЕНСОРНОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.* *Scientific progress*, 1.
37. Buzrukova, D. M. (2023). "МУНАББАТ" HISSIY KONSEPTINING TURLI LINGVOMADANIYAT VAKILLARI IDROKIDAGI TASVIRI. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 3(1), 178-183.
38. Бузрукова, Д. (2022). ҲИС-ТУЙҒУЛАР УНИВЕРСАЛЛИГИ ВА ҲИССИЙ-ЛИСОНИЙ ОЛАМ МАНЗАРАСИГА ПСИХОЛИНГВИСТИК ЁНДАШУВ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(11), 239-242.
39. Mamurkhanovna, D. B. (2022). The Concept Of "Love" As An Important Element Of The Emotional World Landscape. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(5), 95-98.
40. Tursunova, D. T., Abobakirova, O. N., Buzrukova, D. M., Mahmudova, O. T., Ubaydullayeva, Z. H., & Kholmatova, N. N. (2022). Principal Principles And Important Factors Of Student Women's Social Activity. *Journal of Positive School Psychology*, 6262-6269.
41. Buzrukova, D. M. M. (2023). TARBIYACHI VA OTA-ONALARNING O 'ZARO HURMATGA ASOSLANGAN MULOQOTINING KALIT FAKTORLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4), 793-797.
42. Buzrukova, D. M. (2023). Muhabbat" konseptining lingvomadaniy o'ziga xosligi. *FarDU. ILMIIY XABARLAR*, 1, 318-321.
43. Abdugofurovna, J. N., & Turgunovna, M. S. (2022). The Problems In Teaching Language. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876*, 16(5), 46-48.
44. Jumaniyazova, N. A. O., & Mavlonova, S. T. U. (2022). CHET TILINI O'RGATISHDA KOMMUNIKATIV PRINSIPLAR HAMDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYANING ROLI. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(2), 118-122.
45. Turg'Unovna, M. S. (2022). Yangi O'zbekistonda diniy-dunyoviy qarashlar. *Ta'lim fidoyilari*, 8, 115-120.
46. Ernazarov, G., & Mavlonova, S. (2023). INDICATORS OF SPEED PHYSICAL QUALITY OF STUDENTS. *Science and innovation*, 2(B1), 177-183.

47. Boboyeva, Z. A., & Mo'Minova, D. B. Q. (2022). TALABALARNING KREATIVLIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 221-233.
48. Zulfiya, B., & Raxmonali, S. (2022). SAN'ATNING IJTIMOY HAYOTNING MURAKKAB MUNOSABATLARI BILAN ALOQADORLIGI. *Research Focus*, 1(2), 296-300.
49. Бобоева, З. (2022). ИЖТИМОЙ ФАОЛЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ТАСВИРИЙ САЊАТНИНГ ЎРНИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 51-55.
50. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2022). Motiv Va Motivatsiya Muammosining Jahon Va Mahalliy Psixologlar Tomonidan Tadqiq Etilganligi. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(11), 256-259.
51. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2022). PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE SPORTSMAN PERSONALITY DURING COMPETITIONS. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 215-221.
52. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2022). TALABALARDA TOLERANTLIKNI RIVOJLANTIRISH–IJTIMOIY PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA. *Gospodarka i Innowacje.*, 30, 66-70.
53. Dilshodbek o'g'li, R. S., & Boxodirjon o'g'li, V. A. (2022). XORIY PSIXOLOGLARINING ISHLARIDA SHAXSNING TADQIQ ETILISHI. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 39-47.
54. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2022). Sportchi Psixologik Salomatligiga Ta'sir Etuvchi Omillar. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(11), 117-121.
55. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2023). SPEECH ISSUES IN PSYCHOLINGUISTICS. *IQRO JURNALI*, 2(2), 503-511.
56. Abduraxmonov, A., & Kadirov, S. (2022). DEMOGRAFIK JARAYONLARNING IQTISODIY-IJTIMOY SOHALARNI RIVOJLANISHI BILAN BOG 'LIQLIGI VA DASTLABKI XUSUSIY MULK MASALALARI. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 222-229.
57. Siddikov, F. Z. (2023). BASKETBOLCHI BOLALAR VA O'SMIRLARNING JISMONIY RIVOJLANISHINING XUSUSIYATLARI. *Ustozlar uchun*, 43(3), 120-123.
58. Сиддигов, Ф., & Эшимов, Т. (2022). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(23), 41-44.
59. Farrux, S. (2022). SPORT O 'YINLARINING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI*, 1(2), 184-189.
60. Sayidolimov, J. B. O. G. L. (2023). AGIOGRAFIK OBRAZLARNING MAZMUN-MOHİYATIDAGI EVRILISHLAR. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(3), 1318-1322.
61. Odiljon o'g'li, U. D. (2023). ADABIY ASAR QAHRAMONI TALQINIDAGI O 'ZIGA XOSLIKLAR. *IQRO JURNALI*, 2(2), 777-785.

62. Kholmatova, Z. T., & Kholikova, D. M. (2022). MODEL OF DEVELOPING AND DEVELOPING INNOVATIVE THINKING SKILLS IN STUDENTS. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(4), 190-195.
63. Dilobarkhon, K. (2019). The importance of modern innovation in education. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(12).
64. Kholikova, D. (2020). INTELLECTUAL ACTIVITY OF CREATIVE THINKING VERBAL TEST "UNUSUAL USE". *PEDAGOGICAL SCIENCES*, 22.
65. Maxsitovna, K. D. (2022). Pedagogical Problems of Child Raising in the Uzbek Family. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 5, 542-546.
66. Xolmatova, Z. T., & Xolikova, D. M. (2022). TALABALARDA INNOVASION FIKRLASH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MODELI. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(4), 139-144.
67. Холикова, Д. (2021). Возможности диагностики эффективности компенсационного подхода в обучении. *Общество и инновации*, 2(9/S), 239-252.
68. Kholikova, D. M. (2021). THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF INCREASING INNOVATIVE THINKING IN STUDENTS. *Theoretical & Applied Science*, (5), 422-424.
69. Kholikova, D. M. (2021). DEVELOPMENT OF INNOVATIVE THINKING SKILLS IN HIGHER EDUCATION STUDENTS. *Theoretical & Applied Science*, (6), 549-552.
70. Kholmatova, Z. T. (2022). PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF GENDER ASPECTS OF EDUCATION. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603*, 11(10), 60-65.
71. Kholmatova, Z. T., & Kholikova, D. M. (2022). MODEL OF DEVELOPING AND DEVELOPING INNOVATIVE THINKING SKILLS IN STUDENTS. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(4), 190-195.
72. Xolmatova, Z. T., & Xolikova, D. M. (2022). TALABALARDA INNOVASION FIKRLASH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MODELI. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(4), 139-144.
73. Kholmatova, Z., & Axmadaliyeva, M. (2022). Healthy lifestyle (HLS)-The basis of valeology in kindergarten. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 11(9), 136-139.
74. Kholmatova, Z., & Olamnazarova, F. (2022). Problems of the communicational approach of language teaching in the primary class. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 11(9), 140-144.
75. Tillavoldievna, K. Z. (2022). Problems of Family Education in People's Pedagogy. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 5, 535-541.
76. Холматова, З. Т. (2022). ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ГЕНДЕРЛИ ЁНДАШУВ ДАВР ТАЛАБИ. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(3), 134-140.
77. Tillavoldievna, K. Z. (2022). Problems of Family Education in People's Pedagogy. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 5, 535-541.
78. То'лқinovna, Y. D. (2022). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA МАТЕМАТИК TASAVVURLARINI SHAKLLANTIRISH

- METODLARI. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 25-31.
79. Yuldasheva Dilshoda To‘Lqinovna (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA BADIY TASVIRLAR ORQALI IZCHIL NUTQNI RIVOJLANTIRISH. *Science and innovation*, 1 (1), 741-750. doi: 10.5281/zenodo.653521
80. Yuldasheva, D. (2021). AGE AND THE SECOND LANGUAGE ACQUISITION. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(04), 124-130.
81. Tulkinovna, Y. D. (2021). On the Principle of Simple to Complex in the Development of Speech in Young Children. *International Journal of Culture and Modernity*, 10, 32-35.
82. Alimjanova, M. (2020). PEDAGOGICAL SYSTEM OF FORMATION OF RESPONSIBILITY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS ON THE BASIS OF NATIONAL VALUES. *Theoretical & Applied Science*, (4), 914-917.
83. Alimjonova, M. Y. (2021). The role of the national values in the history of pedagogical education. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 1040-1044.
84. Alimjanova, M. (2021). About Gender Stereotypes. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning*, 2(6), 1-5.
85. Yunusovna, A. M. (2021). Pedagogical system of responsibility formation in primary school students based on national staff. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 2(06), 1-7.
86. Qurbonova, S. (2022). KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA AQLIY INTELLEKTNING RIVOJLANISHI. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(12), 73-79.
87. Курбонова, С. (2022). ПСИХОЛОГИЯНИ ЎҚИТИШГА ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ТАТБИҚ ЭТИШ. *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 2(17), 191-194.
88. Qurbonova, S. (2022, June). ON THE ANALYSIS OF LEXICAL UNITS IN PSYCHOLINGUISTICS. In *International Conference on Research Identity, Value and Ethics* (pp. 512-513).
89. Miralimjanovna, Q. S. (2022). О ‘SMIRLIK DAVRIDA TURLI XIL QATLAMGA EGA BOLGANLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Gospodarka i Innowacje.*, 30, 39-44.
90. Alimjanova, M. (2020). PEDAGOGICAL SYSTEM OF FORMATION OF RESPONSIBILITY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS ON THE BASIS OF NATIONAL VALUES. *Theoretical & Applied Science*, (4), 914-917.
91. Alimjonova, M. Y. (2021). The role of the national values in the history of pedagogical education. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 1040-1044.
92. Alimjanova, M. (2021). About Gender Stereotypes. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning*, 2(6), 1-5.
93. Yunusovna, A. M. (2021). Pedagogical system of responsibility formation in primary school students based on national staff. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 2(06), 1-7.

94. To‘lqinovna, Y. D. (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MATEMATIK TASAVVURLARINI SHAKLLANTIRISH METODLARI. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 25-31.
95. Yuldasheva Dilshoda To‘lqinovna (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA BADIY TASVIRLAR ORQALI IZCHIL NUTQNI RIVOJLANTIRISH. *Science and innovation*, 1 (1), 741-750. doi: 10.5281/zenodo.653521
96. Yuldasheva, D. (2021). AGE AND THE SECOND LANGUAGE ACQUISITION. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(04), 124-130.
97. Tulkinovna, Y. D. (2021). On the Principle of Simple to Complex in the Development of Speech in Young Children. *International Journal of Culture and Modernity*, 10, 32-35.
98. Shavkatovna, S. R. (2021). Developing Critical Thinking In Primary School Students. *Conferencea*, 97-102.
99. Shavkatovna, S. R. (2021). Methodological Support for The Development of Primary School Students' Creative Activities. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 2, 121-123.
100. Ra'noxon, S. (2022). BOSHLANG'ICH MAKTAB O'QUVCHILARIDA MATEMATIKAGA MUNOSABAT. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 203-207.
101. Shavkatovna, S. R. (2021). Improvement of methodological pedagogical skills of developing creative activity of primary school students. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 289-292.
102. Шарофутдинова, Р., & Абдуллаева, С. (2022). ФИКРЛАШ ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МЕНТАЛ АРИФМЕТИКА. *ИТМОЙ FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 235-239.
103. Махамдалиевна, Y. D., Òljayevna, Ò. F., Qizi, T. D. T., Shavkatovna, S. R. N., & Anvarovna, A. O. (2020). Pedagogical Features Of Mental Development Of Preschool Children. *Solid State Technology*, 63(6), 14221-14225.
104. Shavkatovna, S. R. N. (2022). THE ROLE OF FOREIGN EXPERIENCES IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 10, 128-133.
105. Шарофутдинова, Р. Ш. (2022). БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МОДЕЛИ. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(3), 149-158.
106. Shavkatovna, S. R. (2023). DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS AS A SOCIO-PEDAGOGICAL NECESSITY. *Open Access Repository*, 4(03), 51-59.
107. Aminova, F., Ahlimirzayev, A., & Sharofiddinova, R. (2023). USING THE PRINCIPLE OF INTERDISCIPLINARY RELATIONSHIP IN STUDYING DIFFERENTIAL EQUATIONS IN SPECIALIZED SCHOOLS AND ACADEMIC LYCEUMS.

108. Sharofutdinov, I. (2023). DEVELOPMENT OF ACMEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS IN THE CONDITIONS OF INFORMING EDUCATION. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(5), 424-429.
109. Sharofutdinov, I. (2023). THE ACTUAL STATUS OF THE METHODOLOGY OF DEVELOPING ACMEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS IN THE CONDITIONS OF INFORMING EDUCATION. *Академические исследования в современной науке*, 2(12), 206-213.
110. Sharofutdinov, I. (2023). BO ‘LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINING AMALIYOTDA QOLLASH. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(7), 54-58.